

Verlustlisten Erster Weltkrieg

Die deutschen Verlustlisten des Ersten Weltkrieges sind offizielle personenbezogene Mitteilungen der preußischen Regierung aus den Jahren 1914 bis 1919 über die Verluste der gesamten Streitkräfte des Deutschen Kaiserreichs (Kontingentsheer: Armeen von Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen; Kaiserliche Marine sowie Kaiserliche Schutztruppe). Sie erschienen als Anhang zum Armee-Verordnungsblatt und wurden außerdem im Deutschen Reichsanzeiger sowie im Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht.

Projekt im Genealogienetz

In einem großen Crowdsourcing-Projekt des [Vereins für Computergenealogie e.V.](#) unter Nutzung des [Dateneingabesystems](#) (DES) wurden die [Verlustlisten des Ersten Weltkrieges](#) in der Zeit von November 2011 bis August 2014 von mehreren hundert ehrenamtlichen Datenerfassern vollständig indiziert. Über 8,5 Millionen Datensätze wurden auf diese Weise erschlossen und für die Personengeschichtsforschung nutzbar gemacht. Es findet laufend eine Fehlerbereinigung statt. Die hier veröffentlichten Daten haben den Stand vom 14. Oktober 2025.

Daneben fand die Erfassung der [Österreichisch-Ungarischen Verlustlisten](#) statt, und derzeit läuft die Erfassung der [Verwundetenlisten Österreich-Ungarns](#).

- Deutsche Verlustlisten 1. Weltkrieg: [Suchmaske](#)
- Österr.-Ungarische Verlustlisten 1. WK: [Suchmaske](#)

Struktur der Listen

Die einzelnen Anhänge wurden als „Ausgaben“ bezeichnet. In den einzelnen Ausgaben konnten Verlustlisten mehrerer Armeen abgedruckt sein. Außerdem konnte sich eine Verlustliste über mehrere Ausgaben erstrecken.

Es treten folgende Zählungen auf

- Seitenzahl (fortlaufend von 1 bis 31202 über alle Ausgaben)
- Ausgabennummer des Verordnungsblattes (1 bis 2535, die erste Ausgabe besteht aus mehreren Teilausgaben) (für Details siehe [Ausgaben](#))
- Zählungen der einzelnen Verlustlisten (für Details siehe [Verlustlisten der Armeen](#))
 - [Bayern](#): 1-430
 - [Marine](#): 1-173
 - [Preußen](#): 1-1550
 - [Sachsen](#): 1-623

- [Schutztruppen](#): 1-36
- [Württemberg](#): 1-784

Die Kontingente wurden zunächst in folgender Reihenfolge angeordnet

1. Preußische Armee (abgesehen von Ausgaben mit der Kaiserlichen Schutztruppe)
2. Bayerische Armee
3. Sächsische Armee
4. Württembergische Armee
5. Kaiserliche Marine

Später wurde diese Reihenfolge, abgesehen von der 1. Stelle, nicht mehr durchgehend eingehalten.

Die ersten 19 Ausgaben tragen kein Erscheinungsdatum. Die 20. Ausgabe trägt das Erscheinungsdatum 11. September 1914.

Inhalt der Listen

Es wurden Daten über Tote, Vermisste, Verwundete, in Gefangenschaft Geratene und aus ihr Entlassene sowie eine große Zahl nachträglicher Berichtigungen (der Verlustart, des Namens, der Einheit usw.) veröffentlicht. Die schätzungsweise mehr als neun Millionen Einträge wurden auf mehr als 30.000 dreispaltigen Seiten im Zeitungskleinformat (Tabloid Extra, 305 × 455 mm) gedruckt. In den ersten Kriegsjahren erschienen die Verlustlisten nahezu täglich.

Bis 1916 waren die Personennamen den jeweiligen Truppenteilen zugeordnet. Ordnungsprinzip für die Angabe der Truppenteile war die offizielle Rangfolge der Waffengattungen (Kommandobehörden, Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Pioniere usw.)

Die in den Verlustlisten aufzufindenden Standardinformationen zur einzelnen Person umfassten - neben der Verlustart - *im Regelfall*

- Truppenteil
- Name
- Vorname
- Dienstgrad
- Geburtsort
- Verlustart

Mit dem 7. Dezember **1916** (Seite 16747) ging man von der Gliederung nach Truppenteilen ab. Dieses Merkmal fiel weg. Zur leichteren Auffindbarkeit des einzelnen Namens, wohl aber auch zur Verschleierung von Truppzugehörigkeiten, waren bei den *veröffentlichten Versionen* der Verlustlisten nur noch Personendatensätze ange-

geben. Geordnet waren sie nach der alphabetischen Reihenfolge der Familiennamen. Die im Regelfall gelieferte Information zur Person umfasste nunmehr

- Name
- Vorname
- Dienstgrad
- Geburtstag
- Geburtsort

Ab dem 25. August **1917** (Seite 20243) wurde - ohne Kommentar - die Information weiter reduziert auf:

- Name
- Vorname
- Dienstgrad
- Geburtstag (ohne Jahr !)
- Geburtsort

Ende **1918** kehrte man nach und nach ^[5] zur Gliederung nach Truppenteilen zurück. Informationstiefe war nun:

- Truppenteil
- Name
- Vorname
- Dienstgrad
- volles Geburtsdatum
- Geburtsort

Abkürzungen

Allgemein und übergreifend

- A.-H. = Amtshauptmannschaft (Sachsen)
- A. N. = Auslandsnachricht, militärdienstlich bisher nicht bestätigt
- B.-A. = Bezirksamt (Bayern)
- G+ = gerichtlich für tot erklärt
- gefg. = gefangen
- Kr. = Kreis (Preußen usw.)
- l. = leicht
- O.-A. = Oberamt (Württemberg und Hohenzollern)
- schw. = schwer
- verw. = verwundet
- verm. = vermißt

Vorkommende Abkürzungen zur Ortsbestimmung

- Adl. (+ Ortsname)= Adlig ...
- Dt., Dtsch. (+ Ortsname) = Deutsch ...
- Hess. N. = Hessen-Nassau
- i. E. = im Elsaß
- i. P. = in Pommern
- i. Pr. = in Preußen
- i. V. = im Vogtland
- N. M. = Neumark
- O. S. = Oberschlesien
- Pr. (+ Ortsname) = Preußisch ...
- Sa.-(+ Ortsname) = Sachsen-...(Thüringische Staaten)

Dienstgrade

Verweis: [Dienstgrad und Funktionsbezeichnungen und ihre möglichen Abkürzungen](#)

Literatur

- Zedlitz, J., & Carl, M.-L. (2014). verlustlisten.de – Indexing the German WW1 Casualty Lists with Crowdsourcing. Unlocking Sources – The First World War online & Europeana Conference, Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.33956>
- Artinger, Kai (2014): "Die weißen Flecken hatten ein Gesicht - Illustrierte Verlustlisten und das Berliner Nachweisebüro im Ersten Weltkrieg", Aufsatz in: Militärgeschichtliche Zeitschrift | Band 59: Heft 1, 2014, [Online](#) (Pdf)
- Carl, Marie-Luise (2013): Präsentation im Rahmen des Workshops: Wissenschaft trifft Laienforschung - Das Projekt „Tote des Ersten Weltkriegs aus Schaumburg“, Staatsarchiv Bückeburg, 5. Juli 2013

Lizenz

Die Daten sind mit der Lizenz [CC0](#) verknüpft. Das bedeutet

- **Public Domain Dedication:** Anders als klassische Creative Commons-Lizenzen, die Nutzungsrechte *einräumen*, dient CC0 dazu, die Rechte *aufzugeben* und ein Werk so weit wie möglich in den Public Domain-Status zu überführen.
- **Keine Rechte vorbehalten:** Das Werk wird – praktisch und rechtlich – der Allgemeinheit ohne Nutzungsbeschränkungen zur Verfügung gestellt. Die Daten dürfen von jedermann kopiert, verbreitet, modifiziert, kombiniert und auch kommerziell verwendet werden, ohne dass eine Erlaubnis eingeholt werden muss oder Bedingungen wie Namensnennung gelten.